

**Les TICE, Usages et Maîtrise
Chez les enseignants de français du secondaire
Cas des enseignants de la direction régionale de Sidi Kacem**

**ICT, Uses and Control Among secondary school French teachers
Case of teachers from the regional directorate of Sidi Kacem**

Auteur : Loubna FARSI / doctorante

Résumé

La maîtrise d'outils technologiques reste un atout important pour la réalisation et la réussite de l'intégration des TICE dans l'enseignement-apprentissage du français. Pour cette raison nous avons jugé judicieux que cette recherche porte sur l'évaluation de l'usage et de la maîtrise de ces technologies chez les enseignants de français du secondaire qualifiant en évaluant leurs habiletés techniques et en exposant les différents usages et utilisations qu'ils en font des TICE dans leurs pratiques pédagogiques. Ainsi que la description de la fréquence d'emploi de ces technologies et la vérification des différents facteurs qui l'influencent.

Mots-clés

TICE ; Usage ; Maîtrise ; Compétences en TICE ; Enseignement du français ; Intégration des technologies ; Motivation.

Abstract :

The mastery of technological tools remains an important asset for the achievement and success of the integration of CTBTs in French teaching and learning. For this reason, we considered it appropriate that this research should focus on the evaluation of the use and mastery of these technologies among qualified French secondary teachers by assessing their technical skills and explaining the different uses and uses they make of CTBT in their teaching practices. A description of the frequency of use of these technologies and verification of the various factors that influence them.

Keywords

CTBT Usage Mastery Jurisdiction; Teaching French; Technology integration Motivation.

I.Introduction

Les TIC occupent une place prépondérante dans notre société sur les plans tant personnels que professionnels (UNESCO, 2011). Et leur utilisation par les enseignants améliore leurs pratiques professionnelles et la réussite scolaire des élèves (Fourgous, 2010). L'importance donc de leur intégration dans l'enseignement et l'apprentissage ne fait plus de doute. Pourtant, au Maroc, l'intégration de ces technologies dans le système éducatif progresse lentement, c'est pourquoi il y a lieu de se demander quelles sont les raisons qui justifient cette faible intégration dans un contexte où les orientations ministérielles sont claires face à l'intégration de ces technologies par les enseignants.

Effectivement le 10^{ème} levier de la Charte Nationale de l'Education et de la Formation s'intéresse à l'utilisation des TICE dans l'enseignement. Le 121^{ème} article, ainsi que d'autres qui s'inscrivent dans ce levier, reflète la conscience du ministère et précise l'importance donnée à l'insertion des TICE dans le système éducatif marocain :

Considérant que la technologie pédagogique joue un rôle déterminant et croissant dans les systèmes et méthodes d'enseignement et vu l'article 119 de la présente charte, les autorités d'éducation et de formation veilleront à intégrer ces technologies dans la réalité de l'école¹.

Les TICE donc, suite aux prescriptions ministérielles, sont à intégrer dans toute pratique pédagogique vu qu'elles fournissent des outils de travail assez riches et variés au service de la mission éducative des établissements scolaires. Pourtant notre situation d'enseignant de français du secondaire nous a permis de constater que ces technologies sont sous employées dans le cadre scolaire au Maroc, et les professeurs de français ne recourent à ces technologies que rarement dans leurs pratiques d'enseignement.

A la suite de ce constat, la maîtrise et l'usage des TICE chez les enseignants de français du secondaire, pratiquant dans la direction régionale de Sidi Kacem, constituent le sujet de cette recherche dans le but de décrire la réalité de cette intégration sur le terrain et vérifier les facteurs qui l'entrave.

En fonction de notre problématique, il nous a été possible de formuler nos questions et objectifs de recherche. La question principale se formule comme suit : «Les enseignants de français, pratiquant dans la direction régionale de Sidi Kacem, sont-ils aptes et prédisposés à intégrer les TICE dans leurs pratiques d'enseignement? Si non, quels sont les facteurs qui entravent cette intégration?»

De cette question principale découlent trois questions spécifiques de recherche :

Q.1 : Quel est le degré de maîtrise d'outils technologiques par les enseignants?

Q.2 : Quel est la fréquence des usages et les types des utilisations qu'ils font des TICE dans leurs pratiques pédagogiques ?

Q.3 : Quels sont les facteurs qui entravent cette intégration ?

¹ Ministère de l'Education Nationale. (2000). *Charte Nationale d'Education et de Formation*, Levier 10, Article 121, p. 48.

En fonction de ces questions de recherche, nous avons formulé deux objectifs spécifiques qui se présentent comme suit :

O.S.1 : Décrire le niveau de maîtrise et l'aptitude des enseignants face aux TICE et les types d'utilisation qu'ils font de ces technologies dans leurs pratiques pédagogiques.

O.S.2 : Vérifier la fréquence d'intégration des TICE dans l'enseignement-apprentissage du français et les facteurs qui l'influencent.

II.Méthodologie

Dans cette partie seront présentés les participants à la recherche, les instruments de collecte des données, la démarche et la procédure adoptées pour ce fait.

Participants

Le choix de l'échantillon de notre enquête a été conditionné par la problématique. Il est constitué de trente enseignants de français du second cycle qualifiant pratiquant dans la direction régionale de Sidi Kacem. Et sa constitution a été établie selon la méthode non probabiliste qui repose sur un choix raisonné des individus. Nous avons opté pour cette méthode dans l'objectif d'avoir un échantillon représentatif contenant toutes les catégories et caractéristiques de la population de référence.

Au total, les trente professeurs ont rempli le questionnaire : 15 femmes et 15 hommes. L'âge de la grande majorité des professeurs sujets d'enquête ne dépasse pas les quarante ans : 66% des enquêtés recouvrent les deux tranches d'âge Moins de 30 ans et De 31 à 40 ans. Et avec une ancienneté de Moins de 10 ans pour 56% des enquêtés contre 44% qui se répartissent en trois tranches : 10% qui ont une ancienneté variant De 11 à 20 ans, 27% De 21 à 30 ans et 7% ont Plus de 30 ans de service. Un staff professoral jeune, donnée confirmée par la variable Ancienneté. Ils se répartissent et couvrent les trois secteurs géographiques de pratique : 54% dans des milieux urbains, et l'autre partie se répartie en deux taux égaux de 23% dans des milieux ruraux et semi-ruraux.

Instruments de collectes de données et procédure

Pour mener à bon terme cette enquête, nous avons opté pour une méthodologie mixte, qualitative et quantitative, du fait qu'elle demeure l'approche la plus complète. Les données ont été recueillies, d'une part, via l'observation participante, car notre travail comme enseignante de français exerçante au secondaire nous a facilité la tâche vu notre connaissance des pratiques des collègues vis-à-vis des TICE. D'autre part, les réunions traitantes le sujet de l'intégration des TICE dans l'enseignement-apprentissage du français, établies le 13 et le 14 du mois d'avril de l'année 2013 au niveau de la direction régionale de Sidi Kacem, et auxquelles ont assisté la majorité des professeurs de français du secondaire pratiquant dans la même direction, nous ont permis de constituer une idée

générale sur le sujet vu que les différents participants se sont exprimés et ont échangé leurs points de vue sur la question.

Une recherche documentaire spécialisée et un questionnaire se sont avérés nécessaires afin de collecter le plus de données possible et de faire le tour du sujet. Nous avons opté pour le questionnaire-papier comme outil d'investigation central car ce type d'outil permet de recueillir des données objectives et se prête aisément au dépouillement, au codage et à la tabulation (Boukous, 1999). Et il est à noter que les enseignants ont été avisés du caractère volontaire de participation et de la confidentialité des réponses individuelles fournies.

Le questionnaire-papier, que nous avons élaboré et sur lequel nous nous sommes basés dans cette étude, est d'une durée moyenne de huit minutes. Il comporte vingt cinq questions dont celle portant sur les suggestions et les propositions (Annexe 1). Il est disposé sur deux pages. Certaines questions étaient formulées à partir d'une échelle de Likert de 1 à 5 et afin de nous assurer d'obtenir des réponses avec une plus grande précision, des questions à développement ont été ajoutées. Ainsi, les rares espaces réservés aux participants pour expliquer quelques unes de leurs réponses permettaient de connaître les motifs exacts associés à la réponse quantitative, ajoutant ainsi une valeur à l'interprétation des résultats.

Le questionnaire élaboré est composé de quatre sections. La première s'intéresse aux informations personnelles : le genre, l'âge, l'ancienneté, les diplômes universitaires et professionnels et le secteur géographique de pratique des enseignants-sujets de l'enquête. Tandis que la deuxième vise la description des habiletés techniques des enseignants, ainsi que l'exposition des différents usages et utilisations qu'ils en font des TICE. La troisième, quant à elle, s'intéresse à la présence et disponibilité du matériel ainsi qu'à la description de la fréquence de l'emploi des TICE et la vérification des différents facteurs influençant leur intégration dans les pratiques d'enseignement. Reste la quatrième et la dernière section réservée aux suggestions et propositions des enseignants sur le sujet.

III. Résultats

Les résultats découlant du traitement des données obtenues au moyen du questionnaire sont nombreux et diversifiés. C'est pourquoi nous allons procéder à une sélection qui nous permettra de répondre aux objectifs de notre recherche.

Maîtrise et habiletés techniques

Les habiletés techniques des enseignants sont des facteurs importants pour l'intégration des TICE dans leurs pratiques professionnelles. Les résultats recueillis nous ont permis d'établir une catégorisation de ces habiletés et de vérifier la prédisposition des enseignants face à l'intégration des TICE. Dans ce but, nous avons jugé judicieux de ne vérifier leurs habiletés qu'en sept outils de base (voir Figure n°1).

Outils	Niveau de maîtrise					
	Aucun	Débutant	Moyen	Bon	Très bon	Excellent

Traitement de texte	3%	7%	33%	23%	37%	7%
Logiciels de présentation	7%	10%	23%	40%	17%	3%
Tableur	12%	19%	32%	37%	18%	9%
Editeur de pages Web	40%	17%	37%	7%	0%	0%
Courrier électronique	3%	0%	17%	33%	37%	10%
Navigateur Internet	0%	0%	7%	43%	43%	17%
Outils de communication	0%	0%	43%	30%	20%	7%

Figure n°1 : Niveaux de maîtrise et habiletés des enseignants face aux outils informatiques

Les résultats présentés sur la Figure n°1 démontrent que les logiciels tels le courrier électronique et les navigateurs demeurent les plus fortement maîtrisés : le premier est considéré comme étant maîtrisé de façon Bonne à Excellente par 80% des enseignants et le second par 93% d'entre eux. Quant aux habiletés en cours de maîtrise, nous retrouvons: le traitement de texte avec un pourcentage de 67%, les logiciels de présentation avec 60% et les outils de communication avec 57%. Finalement, les habiletés à développer sont les logiciels de création de pages Web 7% et le tableur 27%. La complexité de ces deux outils et surtout celle des logiciels de création de pages Web semble être le facteur prédominant qui explique leur bas niveau de maîtrise. Donc quoique les enseignants d'aujourd'hui baignent dans une société imprégnée de technologies, leur maîtrise n'est pas encore généralisée. Ce qui semble plus préoccupant encore, c'est lorsque des logiciels un peu plus complexes doivent être maîtrisés, les enseignants achoppent.

Fréquence d'utilisation des TICE par les enseignants

La Figure n°2 confirme nos hypothèses et nous affirme qu'effectivement l'intégration des TICE lors des cours reste restreinte et limitée voir absente parfois. Elle démontre d'une part, que la majorité écrasante des enquêtés (83%) utilise les TICE dans leur quotidien en dehors de la salle des cours à des fins personnelles ou professionnelles, contre 17% qui confirment leur non utilisation de ces technologies. D'autre part, elle affirme l'utilisation timide, voir absente, de ces technologies au sein de la salle des cours : aucun des enquêtés n'a coché le choix La plupart du temps. Seuls 3% affirment intégrer les TICE Souvent dans leurs pratiques pédagogiques contre 10% le font de manière Occasionnelle. Tandis que 47% le font Rarement et 40% affirment qu'ils ne le font Jamais.

Figure n°2 : La fréquence d'utilisation des TICE au quotidien par les enseignants, en dehors et au sein de la salle des cours

De plus, nous avons remarqué quelques minimes démarcations au niveau de cette faible fréquence des TICE, au sein de la salle des cours, relatives à trois variables : le genre, la formation professionnelle et le secteur géographique de pratique. Les enseignants intègrent ces technologies plus fréquemment que les enseignantes et ceux dotés d'un diplôme professionnel (ENS ou Agrégation) ou exerçants dans l'urbain les intègrent un peu plus que ceux qui n'ont reçu aucune formation professionnelle ou ceux exerçants dans le rural ou le semi-rural.

L'activité où les TICE sont le plus intégrées

Les quatre champs d'enseignement du français au secondaire qualifiant sont l'Oral, la Lecture, la Langue et la Production de l'écrit, sans oublier l'évaluation de ces activités. L'analyse des données illustrées dans la Figure n°3 démontre que 66% des quelques enseignants qui intègrent les TICE dans leurs pratiques pédagogiques le font en cours d'Activité Orale contre 34% qui le font en Lecture.

Cette catégorisation renforce et confirme les résultats obtenus précédemment : l'intégration des TICE qui se fait de manière timide et restreinte au sein de la salle des cours, se restreint de plus en plus en se limitant à deux activités à savoir celles de l'Oral et de la Lecture.

Figure n°3 : L'activité où les TICE sont le plus intégrées

Usage et utilisation des TICE à des fins pédagogiques

L'usage des TICE par les enseignants à des fins pédagogiques se limite généralement à la préparation des cours. Ils font appel à des logiciels tels que les navigateurs internet pour la recherche d'informations, le traitement de texte pour la rédaction et la mise en page de documents, les logiciels de présentation pour de rares supports de démonstrations. Mais il est à préciser qu'ils ne les utilisent que rarement voir jamais en classe.

La Figure n°4 nous a permis de constater que seuls quatre outils sont utilisés par les enseignants à des fins professionnelles : le traitement de texte et les navigateurs internet par 97% de nos enquêtés, les logiciels de présentation par 43% et le tableur par 3%.

Figure n°4 : Les outils informatiques utilisés par les enseignants à des fins professionnelles

Prédisposition d'outils informatiques au sein des établissements de pratique

La présence de matériels et d'outils informatiques à la disponibilité des enseignants peut favoriser et faciliter l'intégration des TICE. Pour cette raison nous avons jugé judicieux de s'informer sur le matériel et sa disponibilité.

Comme démontré sur la Figure n°5, 66% des enquêtés affirment l'inexistence de matériels permettant l'intégration des TICE dans leurs pratiques pédagogiques, dont 57% déclarent que le matériel est inexistant, vétuste ou défectueux et 9% précisent que les salles de classe où ils exercent connaissent l'absence d'électricité ou une prise pour s'en alimenter. Tandis que les 34% restants déclarent que le matériel est soit insuffisant en quantité, soit son accessibilité est difficile. Mais il est à noter que d'autres données nous ont permis de savoir que la majorité écrasante des enquêtés, 97%, possède des ordinateurs et une ligne d'accès à internet chez eux contre 3% qui ne possèdent ni l'un, ni l'autre.

Figure n°5 : Disponibilité du matériel au sein des établissements scolaires

Valeur accordée aux TICE

Selon le graphe (Figure n°6), 67% des enquêtés croient que l'intégration des TICE dans l'enseignement-apprentissage du français est Importante, contre 33% seulement qui la considèrent Nécessaire. Alors que personne ne l'estime Non importante.

Ces données nous permettent d'affirmer que la totalité de nos enquêtés sont conscients de l'importance de l'intégration des TICE dans l'enseignement-apprentissage du français. Ce qui peut être traduit par leur prédisposition à les intégrer dans leurs pratiques pédagogiques.

Figure n° 6 : Valeur accordée par les enseignants aux TICE dans l'enseignement-apprentissage du français

Propositions et suggestions des enquêtés

L'analyse des suggestions et des propositions des enquêtés va compléter les informations recueillies et nous éclairciront sur les raisons de cette timide intégration des TICE dans l'enseignement-apprentissage du français.

La Figure n°7 illustre la fréquence des commentaires des répondants et démontre qu'une grande partie de notre échantillon est resté réticente quant à cette question. Selon les résultats recueillis, 47% n'ont pas donné de réponses contre 53% dont les suggestions se distribuent en quatre catégories : 44% suggèrent la Nécessité d'une formation en TICE et l'Obligation de munir les établissements de matériel nécessaire pour l'intégration souhaitée. Alors que trois groupes de 3% chacun, suggèrent respectivement : l'Echange d'expériences pratiques dans l'intégration des TICE par et pour les enseignants via des sites, des blogs ou des forums de discussion, la Préparation et la disposition par le ministère de supports TICE convenables aux programmes et à la disponibilité des professeurs tandis que le troisième groupe perçoit que l'Initiative personnelle reste le moyen efficace pour la réalisation de cette intégration.

Nous pouvons déduire que la grande majorité des enseignants-sujets d'enquête qui ont répondu à cette question, suggèrent, qu'une intégration optimale des TICE dans leurs pratiques pédagogiques nécessite une formation professionnelle en TICE et un matériel technologique adéquat afin de faciliter cette intégration.

Figure n°7 : Suggestions et propositions des enseignants autour de l'intégration des TICE

IV. Discussion

L'intégration des TICE progresse lentement dans nos classes à cause de plusieurs facteurs contextuels et personnels. L'analyse et le traitement des données nous ont permis de montrer que les habiletés techniques en TICE des enseignants sont à développer. Selon la théorie de l'auto-efficacité de Bandura qui repose sur l'idée que :

Les croyances d'efficacité personnelle constituent le facteur clé de l'action humaine. Si une personne estime ne pas pouvoir produire de résultats satisfaisants dans un domaine, elle n'essaiera pas de les provoquer. Les croyances des individus en leur efficacité influent sur pratiquement toutes leurs activités : comment ils pensent, se motivent, ressentent et se comportent².

Donc, plus un individu croit qu'il sera compétent pour une tâche quelconque, plus les chances qu'il a à la réussir s'accroissent. Et à l'inverse, plus l'individu se percevra comme peu compétent envers la tâche à accomplir, plus les chances d'échouer s'élèvent. Cette perception de compétence pourrait influencer la capacité d'un enseignant à mémoriser les fonctions d'un logiciel ou la perception de pouvoir persister longtemps dans une tâche à l'ordinateur.

Nous pouvons donc affirmer que cette faible maîtrise d'outils informatiques et cette carence en habiletés techniques que nous avons décelées chez les enseignants engendrent chez eux un sentiment d'incompétence. Ils se sentent démunis ou à l'écart face à ces nouveaux matériaux et techniques d'enseignement. Mais un niveau élevé en habiletés techniques peut réduire le sentiment d'incompétence et d'anxiété relatifs à l'utilisation des TICE dont souffrent les enseignants et peut contribuer à augmenter la fréquence de leur emploi.

Effectivement, une majorité écrasante de 97% de notre échantillon est munie d'un matériels de base personnels (ordinateur et ligne d'accès à internet) et utilise à grande fréquence les TIC dans le quotidien à des fins personnelles ou professionnelles mais leur totalité ne les intègre que rarement voir jamais dans leurs pratiques pédagogiques. Même si ces mêmes enseignants affirment à un pourcentage de 100% que l'intégration de ces technologies est Nécessaire 33% et Importante 67%. Une contradiction flagrante qui nécessite réflexion.

De plus, et toujours selon nos résultats, la fréquence de l'utilisation de ces technologies dans la vie personnelle s'avère plus importante que dans la vie professionnelle. Les enseignants ont une perception utilitaire des TICE et ils les utilisent professionnellement dans la préparation des cours et encouragent leurs élèves à faire de même pour rédiger ou préparer un devoir. Mais ils ne les utilisent que rarement voir jamais en classe. Dans leur étude sur les usages des technologies dans l'enseignement, Poust-Lajus et Tiévant (1999) soulignent la présence de trois attitudes observées chez les enseignants face à l'utilisation des TICE, la deuxième coïncide avec le cas de nos enquêtés : Les attitudes d'adhésion séparée 3 qui représente le cas des enseignants qui utilisent la technologie pour leurs préparations de cours, encouragent les élèves à faire de même pour rédiger un devoir ou partager les résultats

² Lecomte J. (2004). *Les applications du sentiment d'efficacité personnelle*. In De l'apprentissage social au sentiment d'efficacité personnel : Autour de l'œuvre d'Albert Bandura, Paris : L'Harmattan, p. 60.

d'une recherche documentaire. Mais ils ne considèrent pas que l'utilisation de la technologie puisse exercer un impact sur leur enseignement.

En ce qui a trait aux facteurs influents sur cette intégration, plusieurs ont été vérifiés dont l'équipement, le soutien et la valorisation de l'institution de pratique, la valeur accordée aux TICE, le sentiment de compétence et la motivation. Nous pouvons affirmer que tous ces facteurs qu'ils soient contextuels ou humains sont susceptibles d'influencer négativement ou positivement l'intégration des TICE dans nos classes. Mais cette faible intégration est susceptible d'augmenter grâce à un ensemble de facilitateurs aptes de favoriser l'insertion de ces technologies. Tel que le montre la littérature, les facilitateurs proviennent de divers horizons. Nous les avons classifiés en deux catégories : des facilitateurs personnels et d'autres politiques. Au niveau politique, des décisions administratives raisonnées, une gestion et formation adéquates, une collaboration parfaite de tous les acteurs pédagogiques, une disponibilité de soutien technique et un accès facilité aux ressources matérielles sont, d'après un bon nombre de chercheurs, les facteurs favorisant l'intégration des TICE dans les établissements scolaires. Alors qu'au niveau personnel, nous retrouvons l'auto-efficacité ou le sentiment de compétence, la motivation, le renforcement vicariant, la valeur accordée aux TICE et le modelage qui sont liés directement aux enseignants et dont les rôles restent fort importants pour tout usage ou utilisation des TICE lors des pratiques d'enseignement.

D'ailleurs un bon nombre de chercheurs insistent sur le rôle de la motivation dans l'utilisation des TICE par les enseignants. Elle fait partie des facteurs humains qui ont le pouvoir d'influencer positivement ou négativement l'intégration des TICE. Dans un article, Karsenti parvient au résultat :

Qu'une motivation élevée et un fort sentiment de compétence à l'égard des TIC vont de pair avec une plus grande utilisation en classe. Le constat est le même quant à la valeur pédagogique accordée aux TIC : plus le futur enseignant ou la future enseignante trouve qu'il est important pour les élèves d'apprendre à l'aide des TIC, plus les technologies seront mises à profit en classe⁴.

La motivation donc est le facteur capital et inhérent dont dépendent l'accomplissement et la réussite de cette intégration. Elle est le seul moyen qui permettrait à un enseignant de surmonter tous les obstacles qui entravent l'intégration de ces technologies dans ses pratiques pédagogiques : Motivé, il développera ses habiletés techniques, surmontera son sentiment d'anxiété et d'incompétence et ne cherchera plus à cacher sa lassitude par des excuses tels l'incompatibilité ou le manque d'équipement, la nécessité d'une formation professionnelle en TICE, la non favorisation du corps administratif...etc.

⁴ Karsenti T. (2004). *Impact des TIC sur l'attitude, la motivation et le changement dans les pratiques pédagogiques des futurs enseignants*. [En ligne], Bruxelles : De Boeck Université, p. 203 (Consulté le 11-08-2013)
<http://www.thierrykarsenti.ca/pdf/scholar/OUV-karsenti-24-2004.pdf>

V.Conclusion

En somme, ces résultats montrent clairement que l'habileté technique, la fréquence, la formation, l'équipement, la reconnaissance de l'institution, les types d'utilisation, la valeur accordée aux TICE et la motivation sont liés. Si une réforme éducative a pour objectif de développer l'usage des TICE dans l'enseignement-apprentissage de la langue française, alors tous ces éléments doivent être pensés simultanément.

VI.Bibliographie

- Bandura A. (2003). Auto-efficacité : le sentiment d'efficacité personnelle. Trad. J. Lecomte, Bruxelles : De Boeck, p. 879 (Ouvrage original publié en 1997 sous le titre *Self-efficacy: The exercise of control*. New York : W.H. Freeman and Company).
- Bandura A. (1980). L'apprentissage social. Trad. J.-A. Rondal, Bruxelles : P. Mardaga, p. 206 (Éd. originale, 1977)
- Boukous A. (1999). Le questionnaire. L'Enquête sociolinguistique. Paris : L'Harmattan, p.356.
- Darell L. Bulter, Sellbom M. (2002). Barriers to adopting technology for teaching and learning.[En ligne], *Educause Quarterly*, n° 2, p. 22-28 (Consulté le 11-08-2013) <http://net.educause.edu/ir/library/pdf/EQM0223.pdf>
- Larose F., Lenoir Y., Karsenti T. et Grenon V. (2002). Les facteurs sous-jacents au transfert des compétences informatiques construites par les futurs maîtres du primaire sur le plan de l'intervention éducative. *Revue des sciences de l'éducation* 28, n°2, p. 265-287 (Consulté le 30-08-2013) <https://www.erudit.org/fr/revues/rse/2002-v28-n2-rse591/007354ar.pdf>
- Fourgous J.-M. (2010). Réussir l'école numérique. (rapport de la mission parlementaire sur la modernisation de l'école par le numérique). Récupéré de <http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000080.pdf>
- Ministère d'Education Nationale. (2000). Charte Nationale d'Education et de Formation. Royaume du Maroc, Commission Spéciale Education Formation.
- Ministère de l'Education Nationale. (2007). Les orientations pédagogiques générales pour l'enseignement du français dans le cycle secondaire qualifiant.
- Ministère de l'Education Nationale, Généralisation des Technologies d'Information et de Communication dans l'Enseignement au Maroc [en ligne], (Consulté le 10-08-2013) <http://www.taalimtice.ma/fr/node/174>.
- Pouts-Lajus S., Tiévant S. (1999). Observation et analyse d'usages des technologies d'information et de communication dans l'enseignement, Paris : Ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, p. 105
- Karsenti T., Larose F. (2005). L'intégration pédagogique des TIC dans le travail enseignant : recherches et pratiques, Canada : Presses de l'Université du Québec, p. 259.

- Karsenti T. (2005). Les TIC et les futurs enseignants : les facteurs qui influencent leur utilisation. In *La formation enseignante au temps des réformes / sous la dir. de D. Biron, M. Cividini*, [En ligne], Sherbrooke : Éditions du CRP, p. 263-280. (Consulté le 18-07-2013) <http://karsenti.scedu.umontreal.ca/pdf/publications/2004/TICFuturEns.pdf>
- Karsenti T. (2004). Impact des TIC sur l'attitude, la motivation et le changement dans les pratiques pédagogiques des futurs enseignants. In *La profession d'enseignant aujourd'hui : évolutions, perspectives et enjeux internationaux / sous la dir. de M. Tardif et C. Lessard* [En ligne], Bruxelles : De Boeck Université, p. 187-205. (Consulté le 11-08-2013) <http://www.thierrykarsenti.ca/pdf/scholar/OUV-karsenti-24-2004.pdf>
- Karsenti T. (1999). Comment le recours aux TIC en pédagogie universitaire peut favoriser la motivation des étudiants : le cas d'un cours médiatisé sur le Web. *Cahiers de la recherche en éducation*, 6, n°3, p. 455-484.
- UNESCO. (2011). TIC UNESCO : Un référentiel de compétences pour les enseignants. Récupéré de <http://unesdoc.unesco.org>
- UNESCO. (2008). ICT competency standards for teachers: Policy Framework. Récupéré de <http://unesdoc.unesco.org>